

ZAMONAVIY JANGOVAR HAKRATLARDA SNAYPER O'Q-DORILARI TUZILISHINI O'RGANISH ZARURATI VA ULARGA QO'YILADIGAN TALABLAR.

Salimov Xolmurod Narzimurodovich.

Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti
Qurollanish va otish kafedrasida katta o'qituvchisi
podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14947529>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-fevral 2025 yil
Ma'qullandi: 25-fevral 2025 yil
Nashr qilindi: 27-fevral 2025 yil

KEY WORDS

o'q va o'q-dori, o'qning qobig'i, o'qning tuzilishi, boshlang'ich tezlik, ballistika, harakat samarasi, talofat, tizimli yuklama, qobiliyati, to'xtatuvchi harakat.

ABSTRACT

Mutaxassis-mergan mergan miltig'idan o'q ochish vazifalarini samarali bajarish uchun o'q dorilarning xususiyatlarini va ularni tanlash bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lishi lozim. Taqdim etilayotgan mazkur maqoladagi tahlillar mutaxassislarni merganlik bilan otishni bilish bo'yicha bilimlarini rivojlantiradi.

Qo'shinlarda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, batalyon taktik guruhlarida tarkibidagi snayper guruhlarini o'q dorilar bilan ta'minlash asosan 7,62 mm LPS o'q-dorilari bilan amalga oshiriladi, ular 7,62 mm pulemyot (PKM, PKT) uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga, ushbu o'q-dorilarning xususiyatlari ularni mergan qurollarida ishlatishga yaxshi natija bermaydi, chunki ular stvol kanalini yemirilishiga va tez ishdan chiqishiga olib keladi, ushbu snayper quroli (SVD) doimiy shayligida turuvchi brigadalarning mergan bo'linmalarini samaradorligini yo'qqa chiqaradi. Shuningdek, o'tkazilgan so'rovnoma va aqliy hujum natijalariga ko'ra, ko'plab harbiy xizmatchilar mergan lavozimlariga birinchi marta yoki umuman alokadorsiz boshqa mutaxassisliklardan mergan mutaxassislari lavozimlariga tayinlanganligi va ularning mergan san'atidagi bilimlari va ko'nikmalari (mergan taktikasi, jangovar vazifani bajarish tartibi, niqoblanish, aniq otish va hokazolar) yetarli bo'lmaganligi sababli mergan bo'linmalarini janglarda jangovar qo'llashdagi samaradorligini yuqqa chiqarildi. Ma'lumki, jangovar qurollarning jangovar patronlari o'qdan, porox zaryadidan, gilzadan va kapsyuldan (piston)dan iborat. Gilza patronning barcha elementlarini birlashtirish, obturatsiyani oldini olish va porox zaryadni saqlash uchun mo'ljallangan. Gilza uzi dulce, qiyaligi, korpus va pastki tubdan iborat. Pastki tub qismida kapsyul tirkishi va cheklagichdan iborat xamda sandon va pilik (alanga utish yuli). Sandon, kapsyul tirkishidan chikib turadi, gilzaning tub qismining yuzasidan tashqi tomonida qilingan. Sandonni ustida alanglantiruvchi tarkib (kapsyul) zarbdorning zarbasi bilan parchalanadi eziladi va alangaga aylanadi ushbu alanga, alangani o'tish teshiklari yo'lidan o'tib porox zaryadini yondiradi. Kapsulni uzi qopqoqli-kosacha bo'lib, uning pastki qismida folgali doirasi bilan qoplangan alanglantiruvchi tarkibi presslangan, porox zaryadini yoqish uchun mo'ljallangan. Bu kuzgatuvchi moddalar tarkibidan bulib, mexanik kuch tasiriga uta sezgir bo'lgan yordamida amalga oshiriladi. Kapsul elementlarini yig'ish uchun xizmat qiladigan qopqoqli-kosacha, kapsyul tirqishiga jips joylashadi yani kuchlanish bilan o'rnatiladi, yongan porox gazlari bosimi kapsyul devorlari va gilzaning tirqish devollari orasidan qaytib ortga chiqmasligi vazifasini bajaradi.

Qopqoqli kosachaning tubi mustaxkam latundan ishlangan, zarbdor, zarba berganda uni ich-ichigacha teshib utmasligi hamda yongan porox gazlari bosimi qaytib stvol quttisiga o'tmasligini ta'minlaydi. Porox zaryadining uzluksiz va sifatli yonishini, alanglantiruvchi tarkib ta'minlaydi u quyidagilardan iborat simob (16%), kaliy xlorat (55,5 %) va antimoni (28,5%). Kapsyullarda, alanglantiruvchi tarkibidagi qo'zg'atuvchi modda "shaqildoq simob $Hg(ONC)_2$ " hisoblanadi. Shaqildoq simobning afzalliklari va kamchiliklarini ta'kidlash kerak. Shunday qilib, afzalliklarga quyidagilar kiradi: uzoq muddatli saqlash paytida ularning fazilatlarini saqlab qolish, ta'sirning ishonchliligi, oson alanglanilishi, qulayligi va qiyosiy xavfsizligi. Kamchiliklari: stvol kanalidagi metallining intensiv o'zaro ta'siri, bu stvol kanalni korroziyasini kuchaytirishga ta'sir ko'rsatadi, kapsul qopqog'ini amalgamatsiya qilish (simob bilan qoplash), bu uning o'z-o'zidan yorilishiga va porox gazlarining ortga qaytishga olib keladi. Oxirgi kamchilikni bartaraf etish uchun qopqoqning ichki yuzasi laklaniladi. Komponentlarning to'liq yonishini ta'minlaydigan, zarba tarkibining yonish haroratini oshiradigan va poroxning yonishini osonlashtiradigan zarba tarkibidagi oksidlovchi vosita rangsiz kristall kukun bo'lgan "kaliy xlorat $KClO_3$ " hisoblanadi.

Qora kukun shaklida "Antimoni Sb_2Sb_3 " zarba tarkibidagi yoqilg'i hisoblanadi. Laklangan ishqorlashuvchi-kanifol lak bilan folga doirasi kapsula tarkibini patronlarning chayqalishi (tashish, yetkazib berish paytida) va namlikning kirib kelishidan himoya qiladi. Kapsul, kapsula tirqishiga preslanadi, shunda kapsula tarkibini qoplaydigan folga doirasi zo'riqishsiz sandon ustida joylashtiriladi. Tutunsiz poroxning yonish tezligi va otish sifati kapsulni ishlash sifatiga bog'liq. Kapsulning alanglantiruvchi tarkibi ma'lum bir uzunlik, harorat va ta'sir qilish davomiyligi uchun olov mash'alasini hosil qilishi kerak. Ushbu fazilatlar "olov kuchi" atamasi bilan nomlangan. Ammo kapsyullar, hatto juda yaxshi sifatda ishlanganlari ham, zarbdorning yengil zarbasi bilan kerakli olov kuchini bermasligi mumkin. To'liq alangalanish uchun zarba energiyasi 0,14 kg/m bo'lishi kerak. Bunday energiya zamonaviy snayper qurollarining zarbdor mexanizmlariga ega. Ammo kapsulning alanglantiruvchi moddasini to'liq yoqish uchun zarbdorning shakli va o'lchamlariga ham bog'liq. Oddiy zarbdor va tozalangan zarbali mexanizmining kuchli jangovar prujina bilan kapsula olovining kuchi doimiy bo'lib, porox zaryadining barqaror yonishini ta'minlaydi. Zanglagan, ifloslangan, eskirgan zarbdor mexanizmi bilan otish vaqtida kapsulga zarba berish energiyasi har xil bo'ladi, ifloslanish bilan zarba berish uchun zarbaning chiqishi kichik bo'ladi, shuning uchun olovning kuchi har xil bo'ladi, poroxning yonishi bir xil bo'lmaydi, har bir o'q uzishda otish vaqtida stvol kanalni ichidagi bosim o'zgaradi (ko'proqkamroq-ko'proq) va agar qurol tozalanmagan bo'lsa, hayron bo'lmang o'qlaringiz to'satdan "sezilarli" darajada o'qlarni og'ishlarini kuzatasiz u "yuqoriga va pastga" og'adi.

O'qni stvol kanalidan uloqtirishda porox zaryadi, gazlarni hosil qilish uchun mo'ljallangan. Uloqtiruvchi poroxlar otish paytida energiya manbai bo'lib, bosimning nisbatan sekin o'sishi bilan portlovchi transformatsiyaga ega, bu ularni o'q va snaryadlarni uloqtirish uchun ishlatishga imkon beradi. Kesikli stvol kannalaridagi qurollar uchun faqat piroksilin va nitrogliserin poroxlarga bo'linadigan tutunsiz poroxlardan foydalaniladi. Piroksilin poroxi nam piroksilini aralashmasini spitrefirli erituvchida eritib tayyorlanadi. Nitrogliserin poroxi piroksilin va nitrogliserin aralashmasidan tayyorlanadi. Piroksilin poroxlari asosan o'qotar qurollarga o'q-dorilarda, nitrogliserin poroxlari esa yanada quvvatli qurollarda artilleriya tizimlari va granatomyotlarda qo'llaniladi. Shu bilan birga, bunday poroxlarga qo'shimcha aralashmalar: stabilizator – poroxni parchalanishdan himoya qilish uchun, flegmatizator – yonish tezligini sekinlashtirish uchun va grafit – oquvchanligiga erishish va porox donalarining birbiriga yopishishini yo'q qilish uchun mo'ljallangan[1,2].

Snayper miltiqlari uchun ikki turdagi maxsus o'q-dorilar maqbuldir. Ulardan biri "snayper" ("S") deb nomlanadi. Ushbu o'q-dorilar alohida nazorat va puxtalik bilan ishlab chiqariladi, nafaqat o'qlarning va porox zaryadi og'irligi bir xilida bo'lgan, balki o'qning geometrik shakliga juda aniq rioya qilish bilan, gilzani maxsus yumshoq bimetal material bilan, tompak

qoplamasining qalin qatlami bilan. Ular juda yuqori jangovar aniqlikka va gujgunlikka ega, ular latun gilzasi bilan bir xil kalibrli maxsus sport patronlarning gujgunligidan va aniqligidan past emas. Bunday uqlarning o'qi vazn balansidagi o'zgarishlarga yo'l qo'ymaslik uchun hech qanaqa rang bilan bo'yalmagan. Patronlar dushmanning jonli kuchini yo'q qilish uchun maxsus mo'ljallangan. O'qning bosh qismida bo'shliq bor va o'qning bo'sh-uchi ballistik-poyanakni vazifasini bajaradi. Undan keyin po'lat uzagi va undan keyin qo'rg'oshin quymasi. Bunday o'qning ogirlik markazi biroz orqaga siljigan. Odam badanidagi zich to'qimalarga (suyakka) urilganda, bunday o'q aylanib turib yon tomonga buriladi, so'ngra bosh (po'lat) va ortki (qo'rg'oshin) qismlariga bo'linadi, ular badanni ichida mustaqil va oldindan aytib bo'lmaydigan tarzda harakatlanib, dushmanni omon qolish imkoniyatini qoldirmaydi.

Po'latli uzak tufayli "C" patronlarining o'qlari oddiy yengil o'qlariga nisbatan 25-30% yuqoriroq zirh teshuvchanligi qobiliyatiga qodir. Ushbu turdagi o'q-dorilarning o'qlari og'ir o'qning suyrisimon shakliga ega, ammo og'irligi engil o'qning og'irligiga teng (9,9 g), bu yengil o'qga og'ir foydali fazilatlarini berish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Snayper otish uchun mo'ljallangan o'q-dorilarning ikkinchi turi "CH" po'lat uzakli o'qga ega, uning boshi kumush rangga bo'yalgan. Ular shunday nomlanadi – kumush burunli o'qlar (o'qning og'irligi 9,6 g). Shu bilan birga, ushbu o'qning po'lat uzagi uning ichki hajmining katta qismini egallagan. O'qning bosh qismida o'qning parvozda barqarorligini oshirish uchun qo'rg'oshin bilan to'ldirilgan.

Bunday o'q-dorilar yengil zirhli va mustahkamlangan nishonlarga merganlarni jangovar ishini amalga oshirish uchun mo'ljallangan. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu o'qlarning ballistic xususiyatlari va uqlarning gujgunligi «C» patronlari bilan deyarli bir xil. Po'latli uzakli o'qlari suyrisimon shakli og'ir o'qning shakliga o'xshash. Ammo bu o'qlar bir xil hajmdagi qo'rg'oshindan yengilroq bo'lgan po'lat uzakga nisbatan yengil toifasiga kiradi (og'irligi 9,6 g). Og'irligi va ko'ndalang yuklanilishi bo'yicha ushbu patronlar yengil bo'lganligi sababli, og'ir o'qlar bilan bir xil mukammal aerodinamik shaklga ega, shuning uchun ularning 500 m gacha bo'lgan traektoriyasi engil o'qning traektoriyasiga to'g'ri keladi va 500 m va undan ko'p masofalarda– og'ir uqni traektoriyasiga uxshash buladi. Dushmanning jonli nishonga ko'proq ta'sir qilish uchun "C" o'qlarining o'qlari yengillashtiriladi. Yengil o'qning tezligi og'ir o'qqa nisbatan tezroq. Ma'lumki, 700 m/s va undan yuqori tezlikda haratlanuvchi o'q tirik nishonga urilgan o'q gidravlik zarba va u bilan bog'liq fiziologik shokni keltirib chiqaradi, bu esa nishonni darhol ishdan chiqaradi.

Snayper o'qning yengil o'qining maqsadga muvofiq bunday harakati deyarli 400-500 m gacha saqlanib qoladi, bu masofadan keyin o'qning tezligi havo qarshiligi bilan pasayadi, ammo "C" o'qining zararli ta'siri bundan umuman kamaymaydi. Bosh qismidagi bunday o'qning po'lat uzagi o'ng tomoni yuqoriga qarab biroz sezilarli qiyalikka ega. Bu o'qning bosh qismining bir tomonida ahamiyatsiz bo'lsada, massaning ustunligini yaratadi. Aylanayotganda, bu qarshi og'irlik tobora ko'proq o'qning uchishni yon tomonga siljitadi va u tobora gorizontol ravishda beqaror holatga keladi. Shuning uchun, nishonga masofa qanchalik uzoq bo'lsa, unga yaqinlashganda o'q shunchalik beqaror bo'ladi. 400-500 m dan ortiq otish masofalarida "C" patronlarining o'qi yumshoq to'qimalarga urilganda ham yon tomonga buriladi va agar u parchalanmasa, badanni ichida aylanib boshlaydi va vaxshiycha kurinishini qoldiradi. Ijobiy xususiyat sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, "C" patronning o'qi shamolda juda barkaror uzini tutadi ("shamolda turadi") va 200 m masofada parvozda barqaror xolatini saqlab qolish kafolatlanadi. "C" patronlarida gujgunligi zur deb hisoblanganda ushbu patronlar bilan jangovar ishlashda jang maydonidagi yuzaga keladigan muvaffaqiyatsizliklarni barchasi qurolning stvolini sifati pasayganini va otuvchini hatolari bilan izohlash mumkin.

Ushbu maqolaning birinchi hatboshida aytib o'tilganidek, snayper otish uchun maxsus mo'ljallangan o'q-dorilar bilan har doim ham otishni amalga oshiro olmaydi. Ba'zan sizda mavjud bo'lgan o'q-dorilar bilan otishingiz majbur bulasiz. Ruxlangan yalpi (отсинкованный-валовий) patronlar, ko'pincha o'qni gilzani ichida qiya joylashganligi

kuzatiladi yani o'qning o'qi o'qiga to'g'ri kelmaydi. Bular "egri" deb ataladigan patronlar bo'lib, ularda o'q o'qning umumiy o'qidan bir oz yon tomonga burilgan. Bunday "egri" o'qni joylashishi ko'zga ko'rinadi. Bundan tashqari, o'qni gilzada joylashish chuqurligi bo'yicha o'qning bir tekis emasligi ham seziladi: ko'pincha o'qlar juda chuqur joylashgan yoki haddan tashqari chiqib turibti gilzadan. Ushbu o'qlar stvol kanalidan "qiyshiq" tarzda o'tadi va shuning uchun ular o'qning aniqligini ta'minlamaydilar. Bir xil bo'lmagan o'qlar stvol kanalidan har hil bosim hosil qiladi va vertikal ravishda tarqalishini bildiradi. Vizual tekshirish orqali bunday patronlar chiqarib tashlanadi va pulemyot hisoblariga (jangovar transport vositalarining ekipajlariga) beriladi. Albatta, Ruxlangan yalpi (отсинкованный-валовый) patronlar snayper yoki sport o'qlariga qaraganda ancha katta tarqalishga ega bo'ladi [3].

Gilzalarda hatto mayda chuqurchalar (ezilish) bo'lgan patronlardan foydalanish ta'qiqlanadi. Bunday o'q-dorilar patronnika kirmasligida emas; agar kerak bo'lsa, ularni u yerga kuch bilan joylashtirish mumkin. Haqiqat shundaki, katta bosim ostida tekislanadigan ezilish joi patron don devoriga katta kuch bilan uriladi va patron doni elementar ravishda yirtib tashlashi mumkin. Bunday holatlar bo'lgan. Zanglagan gilza va zanglagan o'qlari bo'lgan patronlardan foydalanmang, o'qning zanglagan qobig'i parchalanishi va deformatsiyalangan o'qning bo'laklari oldindan aytib bo'lmaydigan yo'nalishlarda uchib ketishi mumkin.

Zanglagan gilzani elementar ravishda yirtilib ketishi mumkin. Bunday holda, gilzani qoldiqlari nafaqat kameraga yopishadi, balki unga mahkam payvandlanib ketishi xam mumkin. Shunday qilib, bu holda, gazlar orqaga qaytganda, zatvor qabul qilgichga payvandlanadi va bundan tashqari, otuvchini ko'zga zarar yetkazish xavfi bilan yuzga kuchli gaz zarbasini oladi. E'tibor bering, patronlarni faqat brezent sumkalarida va maxsus chuntaklarga ega bulgan belbogda, ammo charmdan emas, chunki teri bilan aloqa qilishdan qoplangan o'q-dorilarning metallari yashil qoplama va zang bilan qoplanadi. O'q - dorilarni moylamang-ular bundan keyin otishmaydi. Sirt tarangligi kuchi bilan, hatto eng qalin yog ham ertami-kechmi patronni ichiga kirib, kapsul va porox zaryadlarini o'rab oladi, shundan keyin ular ishlamaydi. Patronlarni namlikdan himoya qilish uchun ularni chuchqa yogni ingichka yog ' qatlami bilan yog'lashga ruxsat beriladi va bunday o'q-dorilarni birinchi navbatda tezroq ishlatish tavsiya etiladi.

Trassir o'qlari stvol kanalini buzadi va 200 m (va undan ham kamroq) masofalarda hatto kaskani ham teshib o'tmaydi. Ular, qoida tariqasida, o'ta zarurat yoki nishonni kursatish uchun ishlatiladi. O'qlarni kalibrovkadan o'tkazib diametri bo'yicha (валовый) patronlarni va o'q otish uchun o'qning gilzaga joylashish chuqurligi bir xil bo'lgan o'qlarni tanlang. (валовый) patronlarni (va hatto mergan ukklarini) umumiy og'irlikda og'ishlarga ega bo'lganlarni tarozida tortish va rad etish tavsiya etiladi, bu esa snayper qurollarining jangovar aniqligini keskin oshiradi. Har doim yoningizda bir nechta zirhli teshuvchi va trasser patronlarga ega bo'ling. Tarix shuni ko'rsatadiki, jangovar zarurat ularni eng kutilmagan holatlarda qo'llashni talab qilishi mumkin.

Shuni esda tutingki, patron muddatidan oldin ishga tushishi mumkin agar uning kapsulasi gilzani pastki qismidan shishib chiqib turgan bulsa, shuningdek, kapsulda korroziya yoki yoriqlar bo'lsa, zarbdorni zarbasini evaziga kapsul teshilishi mumkin. Bunaka patronni tashlab yuborish kerak chunki siz ushbu patronni kayttatdan bir necha marta tepkini bosib zarbdorni kapsulga urdirish natijasida portlab ketish ixtimoli mavjud va otuvchiga tan jaroxatlarini yetkazishdan xolis emas (sikilgan yongan porox gazlari bosimi otuvchini betiga kattik zarba yetkazilish mumkin).

Ba'zida uzoq muddatli otish deb ataladigan juda xavfli hodisa yuz beradi. Shunday qilib, bir biriga yopishgan va yumiloklanib kolgan yoki namlangan porox darhol yonmaydi, lekin bir muncha vaqt o'tgach. Shuning uchun, otilmay kolgan patron bilan uklanib turgan kurolini zatvorni darhol ochishga shoshilmang. Otilmay qolgan patron aniqlangandan so'ng, o'ngacha sanash tavsiya etiladi va agar o'q otilmasa, zatvorni tezda oching va otilmay qolgan patronni tashqariga chiqarib tashlang [4]. O'q nishon bilan tuknashgan paytidagi energiya, ya'ni jonli

nishonga nisbattan zarbaning energiya kuchini tavsiflanadi. Shu bilan birga, E o'qining energiyasi qurolning ballistik xususiyatlariga bog'liq va formula bo'yicha hisoblanadi: $Ye = (g \cdot v^2) / C$, bu erda g -o'qning og'irligi; v -nishon oldidagi o'qning tezligi; S -erkin tushish tezligi. Shuni ta'kidlash kerakki, o'qning o'ldirish ta'siriga uning tezligi katta ta'sir ko'rsatadi. Inson 80% suvdan iborat miltiqning oddiy uchli o'qi tirik organizmga urilganda gidrodinamik zarba deb ataladigan ta'sir keltirib chiqaradi, uning bosimi har tomonga tarkalib, o'q atrofida umumiy zarba va kuchli halokatga olib keladi. Biroq, gidrodinamik ta'sir o'qning tezligi kamida 700 m/s bo'lgan jonli organizm o'qqa tutishda namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, uldirish harakati bilan birga o'qning "to'xtatuvchanlik xususiyati" deb atalaydigan ta'sir xam mavjud. To'xtatuvchanlik xususiyati - bu o'qning eng muhim organlarga kirganda, dushman tanasining funksiyalarini tezda ishdan chiqarish qobiliyati, shunda u faol qarshilik ko'rsata olmaydi. Yaxshi to'xtatuvchanlik xususiyati bilan tirik jonli nishon darhol zararsizlantirilishi va xarakatsiz qilinishi kerak. To'xtatuvchanlik xususiyati yaqin jang masofalarida katta ahamiyatga ega va qurol kalibrining oshishi bilan ortadi.

Odatda o'rta masofalarda amalga oshiriladigan mergan otish uchun o'qning to'xtatuvchanlik xususiyati unchalik muhim emas [5]. Shunday qilib, maqolada keltirilgan xususiyatlar snayper otish buyicha mutaxassislarining shtat qurol uchun patronlarni tanlashda bilimlarini oshirishga imkon beradi va shu bilan xizmat va jangovar faoliyatda ham, jangovar vaziyatda ham dushmanni yakson qilish buyicha muammolarini yanada samarali hal qilishni ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Семин М.Н. Снайперская стрельба. М.: ЗАО Издательский дом «Гелеос», 2014. С. 18-27.
2. Потапов А.А. Искусство снайпера. М.: «Файр-пресс», 2013. – 144 с.
3. Италев И.Г. 1000 вопросов об оружии. М.: ООО «АСТ», 2012. С. 37-39.
4. Федосеев С.Л. Снайперские винтовки. М.: ООО «АСТ», 2014. С. 3-18.
5. Жаринов К.В. Терроризм и террористы. Минск.: «Харвест», 2017. С. 43-51.

INNOVATIVE
ACADEMY